

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА СУВ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ Фойдаланишнинг Устувор Йўналишлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579134>

Каршиев Шоймардон Эламонович

Ташкентский государственный аграрный университет, преподаватель.

Аннотация: В статье рассматривается и анализируется современное состояние использования имеющихся водных ресурсов в сельском хозяйстве. Внимание уделяется приоритетным направлениям, которые должны быть реализованы при эффективном использовании водных ресурсов.

Аннотация: В статье исследуется и анализируется современное состояние использования имеющихся водных ресурсов в сельском хозяйстве. Особое внимание уделяется приоритетам, которые необходимо реализовать для эффективного использования водных ресурсов.

Annotation: The article studies and analyzes the current state of use of available water resources in agriculture. Emphasis is placed on the priorities that need to be implemented in the efficient use of water resources.

Калит сўзлар: Сув ресурслари, сув истеъмолчилари уюшмаси, сувдан фойдаланиш коэффициенти, сув меъёри, ҳавза усул, сув ислоҳати, ирригация тизимлари, ерларнинг мелиоратив ҳолати, субирригация, сув тежовчи технологиялар.

Ключевые слова: Водные ресурсы, объединение водопотребителей, коэффициент водопользования, водные нормы, бассейновый метод, водная реформа, оросительные системы, мелиорация, субирригация, водосберегающие технологии.

Keywords: Water resources, integration of water users, coefficient of water use, water norms, swimming method, water reform, orositelnye systems, amelioration, subirrigation, vodosberegayushchie technologies.

Вступление. Эффективное использование водных ресурсов в сельском хозяйстве является актуальным вопросом на сегодняшний день, необходимо изучение источников водных ресурсов, анализ современного состояния использования в промышленности, государственная поддержка внедрения водосберегающих технологий, определение приоритетов водного хозяйства.

Основная часть.

Проводятся последовательные реформы по обеспечению эффективного использования водных ресурсов, совершенствованию системы управления водными ресурсами, модернизации и развитию объектов водного хозяйства. В июне 2019 года Постановление № ПФ-5742 «О мерах по рациональному

использованию земель и водные ресурсы в сельском хозяйстве», принята Концепция «Развитие водных ресурсов Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» в соответствии с Постановлением № ПФ-6024 от 10 июля 2020 года. Определены приоритеты для решения задач глобального изменения климата, рост населения и экономический рост, увеличение потребности в воде и дефицит воды. Республика Узбекистан расположена в бассейне Аральского моря, основным источником которого является Амударья. Реки Сырдарья также являются внутренними реками и ручьями, а также подземными водами. Среднегодовой сток воды из всех источников в бассейне Аральского моря составляет 116 млрд куб. м, из них 67,4 % формируется в бассейне Амударья и 32,6 % в бассейне Сырдарья. В частности, общие запасы подземных вод составляют 31,2 млрд куб. м, из которых 47,2 % приходится на бассейн Амударья и 52,8 % — на бассейн Сырдарья. По схемам комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов Амударья и Сырдарья средний многолетний лимит водозабора для Республики Узбекистан составляет 64 млрд куб. Однако в 1980-е годы годовое водопотребление республики находилось в пределах многолетнего лимита, а в последние годы среднегодовой объем водопотребления, обусловленный глобальным изменением климата, а также проблемами трансграничного водопользования, составлял в среднем 50 млрд куб. в том числе 97,2% из рек и ручьев, 1,9% из коллекторных сетей и 0,9% из-под земли, что на 20% меньше установленного лимита водозабора. Площадь орошаемых земель в стране составляет 4,3 млн га, из них в среднем 90 % общих водных ресурсов приходится на сельское хозяйство, 4,2 % на коммунально-бытовое хозяйство, 1,3 % на промышленность, 1,2 % на рыбное хозяйство, 2,3 % на теплоэнергетику. 1% был использован в других отраслях экономики. В целях обеспечения надежного снабжения водой хозяйства, в том числе сельского хозяйства, а также улучшения мелиорации земель в стране создана уникальная система управления водными ресурсами. Воды рек Амударья, Сырдарья и Зарафшан, протекающих по территории Узбекистана, используются в соответствии с международными договорами. Однако с момента обретения Центральной Азией независимости положение водных ресурсов как товара с каждым годом растет. Этот процесс создает дефицит воды при подаче воды на орошаемые сельскохозяйственные угодья страны. Количество воды, потребляемой на орошаемых землях, варьируется по регионам и территориям в силу ряда факторов. То есть качество оросительных систем и поливной воды приводит к избыточному или малому водопотреблению. В большинстве районов Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, где на гектар орошаемых земель расходуется меньше воды, качество поливной воды хорошее или низкое по целому ряду полезных ископаемых, что отрицательно сказывается на урожайности.

З	Бассейн Амударьи		Бассейн Сырдарьи		Всего по бассейну Аральского моря	
	Сформированный	Будет потребляться	Сформированный	Истежмол килинад и-ган	Сформированный-	Быть съеденным
Ўзбекистан	5.14	38.91	6.39	17.28	11.53	56.19
Кыргызстан	4.04	0.38	26.79	4.03	30.83	4.41
Таджикистан	44.18	9.88	0.38	2.46	44.56	12.34
Казахстан	-	-	2.50	12.29	2.50	12.29
Туркменистан	2.79	21.73	-	-	2.79	21.73
Афганистан	22.19	7.44	-	-	22.19	7.44
Всего	78.34	78.34	36.06	36.06	114.40	114.40

Водные ресурсы, образующиеся и потребляемые на территории государств бассейна Аральского моря

Основные водные ресурсы, поставляющие воду в Среднюю Азию, расположены в Чаткальском, Памиро-Алайском и Тянь-Шанском хребтах, представляющих собой постоянные ледники. 70-80% водных ресурсов стран Центральной Азии расположены в горных районах Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана (табл. 1). В настоящее время в бассейне Аральского моря в Центральной Азии проживает 8 миллионов человек. га земли орошаются. В том же районе 126 миллиардов человек в год пригодны для питья и орошения. м³ воды. Объем воды, образующейся на этой территории, составляет 15 750 м³ на гектар орошаемой земли. Если хлопчатник засеян на одном гектаре земли и дает урожай в среднем 25-30 центнеров, то объем воды, забираемой из источника для орошения одного гектара земли, составляет не менее 10 тыс. м³. В заключение, земледелие в этих районах ведется за счет чрезмерного водопотребления. м³ воды, из которых 90 % расходуется на орошаемое земледелие. На 1 га орошаемой земли расходуется в среднем 10 000 м³ воды.

Водоснабжение – это отношение количества фактически потребленной воды к количеству воды, которое должно быть подано по лимиту. От водообеспеченности будет зависеть развитие производительных сил региона, наличие и размещение трудовых ресурсов. Водоснабжение предъявляет более высокие требования к качеству воды, чем к другим видам водохозяйственных комплексов. Различают следующие виды водоснабжения: коммунальное, промышленное, сельскохозяйственное, железнодорожное и др. водоснабжение. Каждый вид водоснабжения имеет свои особенности (табл. 2).

Таблица 2

Использование воды в народном хозяйстве

Отрасли народного хозяйства	Распределение водных ресурсов	
	млрд м ³	Процент, %
Домашнее обслуживание	2,14	4,2
Энергия	1,17	2,3
В других областях	0,51	1
Промышленность	0,67	1,3
рыбаловка	0,61	1,2
сельское хозяйство	45,9	90

На долю Ферганской долины приходится 18 % оросительных вод страны, Ташкентской — 6,2 %, Джизакской и Сырдарьинской — 10,5 %, Зеравшанской долины — 17,0 %, Нижней Амударьи — 25,5 % и Кашкадарьинской, Сурхандарьинской — 19,5 %. В перспективе забор воды для сельского хозяйства увеличится примерно в 1,2 раза.

Основной целью эффективного использования водных ресурсов Республики Узбекистан является создание необходимых условий для удовлетворения растущих потребностей населения, отраслей экономики и окружающей среды, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации водных объектов и эффективного управления ими. рациональное использование водных ресурсов, улучшение ситуации, увеличение дефицита воды, а также достижение водной безопасности в условиях глобального изменения климата.

Вывод. При эффективном использовании водных ресурсов и в дальнейшем для обеспечения сельского хозяйства системной водой необходимо обратить внимание на следующие ключевые приоритеты:

- прогнозирование водных ресурсов, их расчет
- совершенствование системы учета и формирования базы данных, а также обеспечение прозрачности;
- Модернизация водохозяйственных сооружений, надежная Обеспечение эксплуатации и безопасности, организация управления крупными водными объектами на основе цифровых технологий, широкое внедрение современных ресурсосберегающих технологий, расширение привлечения иностранных инвестиций в отрасль и обеспечение целевого и эффективного использования выделяемых средств;
- водосбережение при возделывании сельскохозяйственных культур
- дальнейшее расширение внедрения технологий орошения и государственных льгот, привлечение иностранных инвестиций и грантов в эту сферу;
- Совершенствование мелиорации орошаемых земель и
- применение эффективных технологий для обеспечения устойчивости, повышения плодородия почв, снижения и предотвращения засоления почв;

- • Принципы рыночной экономики в управлении водными ресурсами, в том числе
 - внедрение системы поэтапного возмещения части стоимости водоснабжения водопотребителями, направление вырученных средств на своевременный и качественный ремонт объектов водоснабжения, внедрение цифровых технологий и эффективное управление;
 - • Внедрить государственно-частное партнерство и аутсорсинг в управлении водными ресурсами.
 - предоставить индивидуальные водные объекты в пользование фермерам, кластерам и другим организациям, а сэкономленные средства направить на модернизацию водных объектов и оплату труда и стимулирование персонала;
 - вопросы использования трансграничных водных ресурсов
- Развитие межгосударственных отношений по водным ресурсам, разработка и продвижение взаимоприемлемых механизмов совместного управления водными ресурсами и программ рационального водопользования, обеспечивающих баланс интересов стран Центральной Азии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 10 июль 2020 йил ПФ-6024-сон Президент фармони
2. “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида” 17 июнь 2019 йилда ПФ-5742-сон Президент фармони
3. “Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти” дарслик О.Муртазаев,Ф.Ахроров – Тошкент “ИЛМ-ЗИЁ”-2017 йил 69 б.
4. Stat.uz - Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг расмий сайти